

РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Валиев Ильдар Накипович

Елабужский институт (филиал) Казанского федерального университета,
кандидат философских наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181781>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния гендерных стереотипов на изменение социокультурных норм и ценностей в процессе исторического развития в странах постсоветского пространства.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, социальные нормы, культурные ценности, гендерный разрыв, социальное партнерство.

Annotatsiya. Maqolada postsovet hududida tarixiy rivojlanish jarayonida gender stereotiplarining ijtimoiy-madaniy me'yorlar va qadriyatlarining o'zgarishiga ta'siri masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: gender stereotiplari, ijtimoiyme'yorlar, madaniyqadriyatlar, gender farqi, ijtimoiysheriklik.

Abstract. The article examines the issues of the influence of gender stereotypes on the change of socio-cultural norms and values in the process of historical development in the post-Soviet countries.

Keywords: gender stereotypes, social norms, cultural values, gender gap, social partnership.

Введение. Тематика гендерных стереотипов в последнее десятилетие является ведущей в научно-исследовательских работах. Актуальность темы обусловлена тем, что согласно отчету за 2023 год о глобальном гендерном разрыве ни одна из 146 стран мира еще не достигла полного гендерного паритета и единственной страной, которая смогла преодолеть более 90% гендерного разрыва, является Исландия [7].

Существующее на бытовом уровне мнение о том, что биологический пол слит с социальной ролью и все его действия определены несомненно, отражается на формировании социальных и культурных норм и ценностей общества и может нести отрицательные последствия для общественного развития.

Цель исследования – изучить влияние гендерных стереотипов на формирование социокультурных норм и ценностей в странах СНГ.

Методы исследования

Для исследования были использованы теоретические методы исследования - анализ справочной литературы и научно-исследовательских работ соответствующей тематики, изучение статистических данных и обобщение результатов.

Результаты исследования

Для изучения роли гендерных стереотипов в формировании социокультурных норм и ценностей были изучены материалы научно-исследовательской, справочной и публицистической литературы – научные статьи Д.А.Каверда [4], В.А.Востровой [1], Ю.Б. Рюрикова [5] и статистические данные, предоставленные органами статистики Российской Федерации [2], Республики Белоруссия [8], Республики Казахстан [9].

На протяжении исторического развития общества социокультурные нормы и ценности подвергались различным трансформационным процессам, в том, числе и под влиянием гендерных стереотипов.

В существовавшем достаточно долго патриархальном обществе наблюдалось четкое гендерное разделение, вместе с чем были разделены и социальные роли, и обязанности, их смешение считалось противоестественным. В традиционном обществе женщина считалась существом неполноценным и основной сферой деятельности, в которой она могла себя реализовать, была семья, что ограничивало возможности становления женщин в науке, культуре, политике. Так одним из источников социокультурных норм и ценностей XVI века был Домострой, который содержал данные о социальных ценностях того времени. Необходимо отметить, что Домострой устанавливал патриархальный уклад общества и руководствуясь современной терминологией был «книгой для мужчин», согласно которой мужчине отводилось место главенствующее место в доме, он имел не только свои права – быть главой семьи и наставлять домочадцев, но обязанности обеспечивать их быт – «в покое, одеты и сыты, и в теплом дому, и всегда в порядке»[3]. Женщине же отводилась второстепенная роль, которая сводилась к воспитанию детей. Очевидно, что подобное разделение ролей было обусловлено существовавшими в обществе стереотипами о мужественности и женственности – мужчина сильный и мудрый, а женщина кроткая и покладистая.

В научной литературе можно найти утверждение о том, что развенчание гендерных стереотипов, связанных с патриархальным укладом в обществе стран СНГ, началось в советское время. Однако рассматривая быт советских граждан, можно сделать вывод о том, что одновременно с появившимися правами у женщин, стереотипы о мужественности и женственности не исчезли, они трансформировались в новые социально-культурные нормы и ценности, так советская женщина стала активным строителем социалистического общества – на нее возлагался государственный долг и по воспитанию детей, и по домашней работе, и по работе над созданием общественных благ. Как отмечает Хударганова С.С. именно тогда был создан миф о «суперженщине», которая могла бы «осуществлять великие научные открытия» и «рожать детей одного за другим» [6].

В современной научно – исследовательской литературе отмечается несколько противоположенных точек зрения на роль гендерных стереотипов в формировании современных социокультурных норм и ценностей в России и странах СНГ – одни исследователи (Д.А.Каверда[4], В.А.Вострова[1]) считают, что гендерные стереотипы мускульности и феминности все еще сильно закреплены в общественном сознании и оказывают существенное влияние на формирование социальных норм. Вострова В.А. отмечает, что «мы продолжаем жить в изначально патриархальном мире»[1]. С точки зрения автора, с переходом стран постсоветского пространства на рыночную модель экономики женщина стала менее социально-защищенной, т.к. частный сектор экономики воспринимает женщин как менее надежных работников, что выражается в меньшем размере оплаты труда, а также преобладании женщин в низко оплачиваемых сферах деятельности.

Иной точки зрения придерживается Ю.Б. Рюриков [5], согласно которому формирование современных социокультурных норм и ценностей находится под влиянием тенденции к социальному партнерству мужчины и женщины, а гендерные стереотипы себя изживают себя как архаизм.

С данной позицией нельзя полностью согласиться, так согласно статистическим данным, представленным Росстатом[2], средняя заработная плата российских женщин и мужчин, занимающих одинаковые руководящие должности, в 2021 году отличалась более чем на 40%, а доля женщин, имеющих степень доктора наук в общей численности ученых составляла всего 28%, схожую картину можно выявить и среди стран постсоветского пространства – в Республике Беларусь средняя заработная плата у мужчин и женщин отличается на 30%, в Республике Казахстан – на 21,7%, что может говорить о том, что общество пока не принимает тенденцию к смешению ролей как социальную норму.

Обсуждение

Вопрос о главенствующей роли гендерных стереотипов в формировании социокультурных норм и ценностей современного общества на текущий момент так и остается открытым. С одной стороны, законодательство стран постсоветского пространства предоставило женщинам и мужчинам равные права, что на практике должно было повлечь за собой нивелирование в гендерном различии при доступе к социальным ролям и благам, с другой стороны статические данные свидетельствуют о том, что гендерные стереотипы также, как и раньше оказывают существенное влияние на социальное развитие общества.

Заключение

Подводя итоги, необходимо сказать, что на текущий момент времени гендерные стереотипы все еще существуют в современном общественно-культурном пространстве стран СНГ не только на бытовом, но на профессиональном уровне, что осложняет переход общества к социальному партнерству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вострова В.А. Влияние гендерной традиции на современную русскую культуру // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2014. №1. - С.53-59
2. Глотко О.Л. Женщины и мужчины России. 2022: Стат.сб./Ж56 Росстат.-М.,2022. -208 с
3. Домострой / Сост., вступ. сл., пер. и коммент. В. В. Колесова, В. В. Рождественской и М. В. Пименовой. М.,1990
4. Каверда Д.А. Гендерные стереотипы в современном обществе. URL:<https://science.kuzstu.ru>(дата обращения: 06.04.2024).
5. Рюриков Ю.Б. По закону Тезея // Новый мир. 1986. № 7. С. 174 - 198.
6. Хударганова С.С. Социокультурная динамика гендерной самоидентификации в советский период // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. 2012. №7.
7. Global Gender Gap Report 2023. URL: <https://www.weforum.org/> (дата обращения: 06.04.2024)
8. Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. URL: <https://www.belstat.gov.by/> (дата обращения: 06.04.2024)
9. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://gender.stat.gov.kz> (дата обращения: 06.04.2024).